

УЧИТЕЛИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПОТЕНЦИАЛ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЛИПСВАЩИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ВАЛЕРИЯ И. ИВАНОВА

TEACHERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: POTENTIAL, CHALLENGES AND MISSING COMPETENCIES

VALERIYA I. IVANOVA

Abstract: *The article examines how Artificial Intelligence (AI) transforms English language teaching by enhancing personalization, feedback, and lesson preparation. While many teachers recognise AI's potential, there are challenges, including teachers' training in AI literacy, ethical concerns, and a fear of reduced teacher–student interaction. The need for targeted teacher training and responsible integration of AI is among the main factors to maintain educational quality, and support future and current teachers in adapting to technological change, as well as the development of the students' skills and needs required by the modern knowledge economy.*

Keywords: *Artificial Intelligence, English Language Teaching, Teacher Training, AI Literacy, Educational Technology, Ethics, Professional Development*

Живеем в ерата на бързото развитие на технологиите и потенциала на изкуствения интелект (Artificial Intelligence-AI) да трансформира цели обществени сектори като търговия, финанси и не на последно място образованието. Под използването на изкуствен интелект в образованието (**Artificial intelligence in education-AIED**) разбираме използването на различни технологии, базирани на изкуствен интелект като Generative chatbots, които се използват за създаване на образователна среда [7]. Тези технологии могат да анализират данни, да се адаптират

спрямо индивидуалните нужди на учащите, да генерират образователно съдържание и др. Освен да подпомагат учащите в процеса на обучение, тези технологии помагат и на учителите. Основната цел на системите е, от една страна, да направят ученето по-персонализирано, ефективно и ангажиращо, а от друга – да улеснят учителите при администриране и управление на класната стая.

Настоящата статия е насочена към идентифициране на предизвикателствата и тенденциите при използването на ИИ от учителите по чужд език. Статията е провокирана от коментар на студенти първокурсници, които споделиха, че преподавателите им не разрешават използването на изкуствен интелект. А ползите, особено в самостоятелната подготовка на студентите, могат да бъдат големи. Като преподаватели в университет, и то на бъдещи педагози, за нас използването на нови технологии в крак с времето е задължително условие за успешното ангажиране на новите дигитални поколения. От направения литературен преглед става ясно, че ситуацията е подобна и сред учителите, като сред тях има както привърженици на използването на ИИ, така и противници.

Броят на изследванията, свързани с използване на изкуствен интелект (ИИ) в преподаването и професионалното развитие на учителите, нараства значително от 2019 г., като се забелязва значителен ръст от 2022 година насам. Проучвания се правят по целия свят и обхващат различни дисциплини, включително и обучението по английски език. От гледна точка на географското разпределение се откроява значителен брой изследвания в Китай и САЩ [5].

За какво учителите използват инструменти с изкуствен интелект?

Според международно проучване на British Council от 2024 г. проведено сред 1348 учители от 118 страни, ИИ технологиите се използват от голям брой учители с различна цел. 73% от участниците си служат с технологии, базирани на ИИ, в своята работа. Технологиите са разнообразни

приложения с автоматизирани тестове (Duolingo, Babbel и др.), чатботове, като Hello Talk, ChatGPT, чрез които студентите могат да провеждат диалози. Други примери са приложения за генериране на истории, текстове, есета (ChatGPT, Gemini и др.) и инструменти за разпознаване на реч с цел развиване на произношението. Освен за подобряване на езиковите умения на учениците, учителите използват ИИ за автоматизиране на ежедневни и рутинни процеси като подготовка на уроци и образователни материали (43% от участниците), обработка на резултати и оценяване на работата на учениците[3]. Проучване сред български учители и студенти отчита подобни резултати, като ИИ се използва най-често за генериране на тестове и създаване на учебно съдържание [1].

Фокусът е върху развиване на продуктивните умения чрез използване на различни програми, които симулират разговори и писане с помощта на технологии. В същото проучване учителите разпознават потенциала на ИИ за развиване на всички умения в обучението по чужд език (четене, писане, говорене и слушане), но същевременно изследователите отбелязват, че броят на статиите, свързани с развиване на пасивни умения, е сравнително по-малък [3]. Този факт не ни изненадва, в контекста на бързото развитие на технологиите и възможностите, които предлагат за реална комуникация и практикуване на чужд език, макар и чрез ИИ. Това е важни особено за учащи, които нямат достъп до носители на езика.

Освен развиването на различните умения в обучението по чужд език, учителите посочват и следните ползи:

- Незабавната обратна връзка, която може да ускори и насърчи усвояването на чужд, език като показва грешките на учащите и дава насоки в реално време;
- Диференцирано и персонализирано образователно съдържание и възможност да се адресират нуждите на учащите;

- Генериране на идеи и чернови на задания, които да се доразвиват допълнително;
- Осигуряване на възможност за практикуване на чуждия език [4].

Учителите по английски език са изправени пред редица предизвикателства, свързани с успешното интегриране на изкуствения интелект в образованието. Проучванията на нагласите на учителите относно AI в образованието насочват към редица проблеми, сред които липсата на методическа подкрепа и образователни програми, насочени към изграждане на ИИ компетентности. Тъй като използването и навлизането на ИИ технологиите в педагогическата практика се развива с бързи темпове последните 3 години, много учители споделят, че не са подготвени и използват ИИ инструменти без необходимото обучение [3]. Това от своя страна води до пропуски в уменията и знанията и възпрепятства ефективното им интегриране в обучението.

Друг фактор, който забавя използването на ИИ, е свързан с нежеланието и съпротивата на учителите да използват технологиите.

Нагласите на учителите по английски са противоречиви. Някои преподаватели са оптимистично настроени, други изразяват скептицизъм, често в резултат на неразбиране на технологията [3]. Тези нагласи могат да бъдат преодоляни чрез целенасочено обучение, адресирано към разбиране на ползите и недостатъците на технологията.

Приемайки ползите учителите изразяват и мнението си по отношение на редица недостатъци, сред които етичното използване на инструментите, социално-културните различия, поверителността на данните, алгоритмичната пристрастност, както и неравнопоставен достъп до технологиите [4].

Освен гореизброените недостатъци учителите изразяват притеснения и относно взаимоотношенията (интеракциите) между учител-ученик, както и важната роля на учителя за изграждане на една подкрепяща

образователна среда [4]. Притеснението им е разбираемо, като се има предвид социалния аспект на обучението и комуникацията на чужд език.

Друга тема, която се откроява, е затруднено развитие на уменията за критично мислене и недостатъчно задълбочаване на знанията, свързани с наличието на технологиите и рискът от това да им се „предоверяваме“ [4].

Аргументите на учителите са свързани с качеството на обучението. Качеството на обучението е тема, широко застъпена в образователните изисквания на всички държави, а по-горе идентифицираните предизвикателства могат да доведат до неговото понижаване.

За да не се допусне качеството на обучението да спадне, следва да се предприемат различни мерки като квалификация на учителите, свързана с използването на ИИ, постепенното интегриране на изкуствения интелект и балансирането с традиционните подходи и образователни стратегии.

Налице са редица предизвикателства, свързани с обучението на учителите за използване на ИИ, сред които изключително бързото развиване на технологиите и необходимостта от постоянно повишаване на знанията, методите на преподаване чрез интегриране на тези технологии в професионалната им подготовка и развитие [5].

Редица проучвания показват, че учителите са изправени пред различни предизвикателства, като недостатъчна методическа подкрепа и липса на образователни програми насочени към повишаване на техните ИИ компетентности [2, 3, 5].

Много учители споделят, че използват ИИ без необходимото обучение. Това е съвсем нормално, като се има предвид, че технологиите се развиват много бързо. След стартирането на ChatGPT вече работещите учители се самообучават [3]. Последните няколко години все повече образователни институции разработват курсове, свързани с ИИ, насочени към бъдещи или вече работещи учители. Недостатък на тези обучения е, че са краткосрочни,

насочени към учителски колективи, а не към специалисти по определени предмети и често се провеждат от частни компании, които продават свои продукти. Важно е да се отбележи, че ако досега се говореше основно за дигитална компетентност, то сега вече се говори за ИИ компетентности. През 2024 г. е разработена Рамката на ЮНЕСКО за ИИ компетентности за ученици (*UNESCO AI Competency Framework for Students*) [6], която обхваща основните аспекти и необходимите знания за учениците на XXI в.

Това, което се откроява, е необходимостта от целенасочено обучение за **ефективно използване** на конкретни технологии в съответствие с нуждите на съответната дисциплина [5]. Учителите имат нужда освен от фундаментално обучение за използване на ИИ, и от обучение свързано с етичната им употреба, както и със социално-културните аспекти. Обучението трябва да е с реални примери и насочени точно към техните потребности и проблеми. Необходими са им идеи и решения, които веднага да могат да бъдат използвани в тяхната педагогическа практика. Професионалното обучение на учителите трябва да обхваща фундаментални знания, умения за оценяване (етични аспекти, предпоставки, надеждност на ИИ инструментите), но и таргетирани, приложими за специфичната област, педагогически решения.

В заключение можем да кажем, че съвременният учител разпознава потенциала и предизвикателствата пред себе си, свързани с ИИ в образователния процес. ИИ е тук и намира все по-широкото приложение във всички сфери на обществото. Наша отговорност е като преподаватели във висшето образование и подготвящи бъдещи учители да бъдем ролеви модел и да подпомогнем на бъдещите и настоящите учители към отговорно и устойчиво използване на тези инструменти.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванов, И., Матева, Т., Нагласи относно използването на изкуствен интелект в учебния процес, Научни трудове том XVI – Колеж – Добрич (2024), с. 160-164.
2. Bekdemir, Yunus "The Urgency of AI Integration in Teacher Training: Shaping the Future of Education". *Journal of Research in Didactical Sciences*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 37-41. <https://doi.org/10.51853/jorids/15485>
3. Edmett, A., Ichaporia, N., Crompton, H., & Crichton, R. (2024). *Artificial Intelligence and English Language Teaching: Preparing for the Future* (2nd ed.). British Council.
4. Syafrayani, P. R., Molina, R. A. M. L., Hutasuhut, M. L., & Siregar, M. (2024). Teachers' Perspectives on AI Integration in EFL Teaching: Perceived Benefits and Challenges. *Linguistik Terapan*, 21(1), 27–40. <https://doi.org/10.24114/lt.v21i1.64873>
5. Tan, X., Cheng, G., & Ling, M. H. (2025). Artificial intelligence in teaching and teacher professional development: A systematic review. In *Computers and Education: Artificial Intelligence* (Vol. 8, p. 100355). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100355>
6. URL: [AI competency framework for students](#)
7. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_education?utm_source=chatgpt.com